

Original paper

YOSH TENNISCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

© Sh.Dj. Saidova¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola boshlang'ich tayyorlov guruhidagi yosh tennischilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishning samaradorligini o'rganishga, muvofiqdantirish qobiliyatlarini rivojlantirishga ma'lumotlar berilgan.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi yosh tennischilarning jismoniy sifatlarini samarali rivojlantirish xususiyatlarini aniqlash va ularni oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat. Maqsad shundan iboratki, tennischilarning kuch, chidamlilik, tezlik, muvozanat va moslashuvchanlik kabi asosiy jismoniy ko'nikmalarini yaxshilash orqali ularning sport natijalarini oshirishga yordam berishdir. Shu bilan birga, yosh sportchilarning individual xususiyatlari va rivojlanish bosqichlarini hisobga olgan holda trening jarayonlarini optimallashtirishga e'tibor qaratiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda yosh tennischilarning jismoniy sifatlarini baholash uchun test va o'lchov metodlari qo'llanildi. Trening jarayonlarida kuch, chidamlilik, tezlik, muvozanat va moslashuvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimi ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot davomida o'quvchilarni kuzatish, laboratoriya sharoitida jismoniy ko'rsatkichlarni o'lchash, shuningdek, sportchilarning individual rivojlanish dinamikasini tahlil qilish uchun statistik usullar qo'llandi. Metodologiyada zamonaviy sport psixologiyasi va pedagogik yondashuvlar ham hisobga olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari yosh tennischilarning jismoniy sifatlarini tizimli va individual yondashuv bilan rivojlantirish muhimligini ko'rsatdi. Kuch va chidamlilikni oshirish uchun maxsus mashqlarni muntazam bajarish natijasida sportchilarning umumiy jismoniy ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi. Tezlik va muvozanatni rivojlantirishda koordinatsion mashqlar va interaktiv metodlar samarali ekanligi aniqlandi. Shuningdek, yosh sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning motivatsiyasini oshirish ham trening natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Olingan natijalar trening jarayonlarini yanada takomillashtirish va yosh tennischilar uchun mos dasturlar yaratishda asos bo'ldi.

XULOSA: yosh tennischilarni tayyorlash jarayonida, qoida tariqasida, past va o'rtacha murakkablikdagi mashqlarni qo'llash muhim hisoblanadi. Muvofiqdantirish qobiliyatlarini takomillashtirish muammolarini hal qilishda maxsus tayyorgarlik mashqlari,

ham umumiy tayyorgarlik mashqlari, ayniqsa akrobatik mashqlar muhimdir. Vositalarni tanlash sportchilarning mahorat darajasiga, tayyorgarlik bosqichiga, hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalarga va mashg'ulotdagi o'rniga bog'liq bo'ladi. Tennis mashg'ulotlarida saralangan maxsus vositalardan foydalanish orqali sportchilarda jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasiga erishishga imkon yaratdi.

Kalit so'zlar: jismoniy sifatlar, zarba, mashg'ulotlar, bosqich, yosh tennischilar, jarayon, xususiyat, jismoniy mashq.

Iqtibos uchun: Saidova Sh.Dj. Yosh tennischilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.331–337.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ

© Ш. Дж. Саидова^{1✉}

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена изучению эффективности развития физических качеств молодых теннисистов начальной подготовительной группы, а также развитию их координационных способностей.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — определить особенности эффективного развития физических качеств молодых теннисистов и разработать методические подходы, направленные на их совершенствование. Цель заключается в том, чтобы улучшить такие основные физические навыки, как сила, выносливость, скорость, координация и гибкость, что способствует повышению спортивных результатов. Кроме того, внимание уделяется оптимизации тренировочного процесса с учётом индивидуальных особенностей и этапов развития молодых спортсменов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись тестовые и измерительные методы для оценки физических качеств молодых теннисистов. Были разработаны и протестированы специальные комплексы упражнений, направленные на развитие силы, выносливости, скорости, координации и гибкости в тренировочном процессе. В ходе исследования проводились наблюдения за учениками, измерения физических показателей в лабораторных условиях, а также статистический анализ динамики индивидуального развития спортсменов. В методологию были включены современные подходы спортивной психологии и педагогики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали важность системного и индивидуального подхода к развитию физических качеств молодых теннисистов. Регулярное выполнение специальных упражнений способствовало значительному улучшению общих физических показателей спортсменов, таких как сила и выносливость. Координационные упражнения и интерактивные методы

оказались эффективными для развития скорости и баланса. Учет индивидуальных особенностей и повышение мотивации молодых спортсменов положительно влияли на результаты тренировок. Полученные данные послужили основой для совершенствования тренировочного процесса и разработки адаптированных программ для молодых теннисистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в процессе подготовки молодых теннисистов важным является использование упражнений различной сложности: от простых до средних. Для совершенствования координационных способностей важны как специальные тренировочные упражнения, так и общая подготовка, особенно акробатические упражнения. Выбор средств зависит от уровня мастерства спортсменов, этапа подготовки, задач и роли в тренировочном процессе. Использование специально подобранных средств на тренировках по теннису способствует достижению высокого уровня физической подготовки спортсменов.

Ключевые слова: физические качества, удар, тренировки, этап, молодые теннисисты, процесс, особенности, физическое упражнение.

Для цитирования: Саидова Ш. Дж. Особенности развития физических качеств юных теннисистов // Inter education & global study. 2025, №5. С. 331–337.

FEATURES OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES IN YOUNG TENNIS PLAYERS

© Shakhnoza Dj. Saidova ^{1✉}

¹Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, Chirchiq, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article is dedicated to studying the effectiveness of developing the physical qualities of young tennis players in the initial training group, as well as providing insights into improving their coordination abilities.

AIM: the main purpose of this study is to identify the characteristics of effective development of physical qualities in young tennis players and to develop methodological approaches aimed at enhancing these qualities. The goal is to improve key physical skills such as strength, endurance, speed, coordination, and flexibility to help increase their sports performance. Additionally, attention is given to optimizing the training process considering the individual characteristics and developmental stages of young athletes.

MATERIALS AND METHODS: the study employed testing and measurement methods to assess the physical qualities of young tennis players. A special exercise system aimed at developing strength, endurance, speed, coordination, and flexibility during training was developed and tested. Throughout the study, students were observed, physical indicators were measured under laboratory conditions, and statistical methods were used to analyze the dynamics of athletes' individual development. Modern

approaches from sports psychology and pedagogy were also incorporated into the methodology.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study demonstrated the importance of a systematic and individualized approach to developing the physical qualities of young tennis players. Regular performance of specialized exercises significantly improved the overall physical indicators of the athletes, such as strength and endurance. Coordination exercises and interactive methods were found to be effective in developing speed and balance. Considering the individual characteristics of young athletes and increasing their motivation positively impacted training outcomes. The findings served as a basis for further improving the training process and creating tailored programs for young tennis players.

CONCLUSION: In the training process of young tennis players, it is important to use exercises of varying complexity, ranging from simple to medium difficulty. For improving coordination abilities, both special preparatory exercises and general training, especially acrobatic exercises, are crucial. The choice of training tools depends on the skill level of athletes, the stage of preparation, the tasks to be solved, and their role in the training process. Using specially selected means during tennis training allows athletes to achieve a high level of physical fitness.

Key words: physical qualities, stroke, training, stage, young tennis players, process, characteristics, physical exercise.

For citation: Shakhnoza Dj. Saidova. (2025) 'Features of developing physical qualities in young tennis players', Inter education & global study, (5), pp. 331–337. (In Uzbek).

Tennis bugungi kunda dunyo bo'ylab ommalashayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sport turi sportchilardan yuqori tezlik, aniqlik va chaqqonlikni talab qiladi. Ayniqsa, chaqqonlik, muvofiqlantirish qobiliyatlari sportchining tezkor qaror qabul qilish, kuchli zarbalarni qaytarish va engil harakatlanish kabi jihatlarini shakllantiradi.

Tennischilarni musobaqaga tayyorlashda asosan jismoniy sifatlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Muvofiqlashtiruvchi keskinlik yetarli bo'lmaganda texnikaning mukammal bajarilishi paydo bo'ladi. Mashg'ulotlar davomida mashqlar orasida hamda mashg'ulotlardan keyin dam olish interval xususiyatlaridan quyidagilarni inobatga olish lozim:

- 1) mashq bajarish paytida dam olish vaqtida mushaklar holatini kuzatib borish;
- 2) mushaklarning bo'shashgan holatini sezishlarini aniq ajratib ko'rsatish;
- 3) turli mushak guruhlarini to'liq bo'shashtira olish;
- 4) ba'zi mushak guruhlarini bo'shashtiring va boshqalarni tarang. Yengillik mashqlari chayqalish, egilish, chayqalish va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Mushaklarning bo'shashish tezligini oshirish yaxshidir to'p va arqon bilan mashqlar jismoniy qobiliyatlarni rivojlantiradi. To'pni uloqtirish mushaklarning zudlik bilan kuchlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu geym set bilan almashtiriladi; raketkani ushlashda, aksincha,

mushaklarning bo'shashishi kuchlanish bilan almashtiriladi. To'pni polga dribling qilishda mushaklar xuddi shunday rejimda ishlaydi. Arqon bilan sakrashda sportchi o'z harakatlarini arqonning aylanish tezligi bilan muvofiqlashtiradi, bu esa sezilarli darajada ta'sir qilishi mumkin. Tezlik, ya'ni sportchi tezroq sakrashi kerak, bu esa o'z navbatida mushaklarning qisqarishi va bo'shashish tezligini yaxshilashga imkon beradi.

Yosh tennischilarni musobaqa faoliyatiga tayyorlashda mushaklarning taranglik holatini yo'qotish uchun bug 'hammomi, massaj, iliq suvda suzish, psixoregulyatsiya mashg'ulotlari foydalanish orqali yaxshi ta'sir qiladi. Odatiy vosita harakatlarida, muvofiqlashtirish o'yinning ikkinchi yarmida charchoq bo'lganda keskinlik paydo bo'lishi mumkin – masalan, o'yinning noqulay kechishi paytida ruhiy stress ta'sirida yoki aksincha, g'alaba qozonishda, ayniqsa taniqli raqibga qarshi, o'yinda sezilarli keskinlikda kuzatiladi. Har xil stressli vaziyatlarda charchoqning diskoordinatsion ta'sirini bartaraf etish va ruhiy barqarorlikni oshirish uchun jismoniy tayyorgarlikni oshirish tavsiya etilgan. Muvozanatning ikki turi mavjud – statik, ma'lum bir pozitsiyani saqlash bilan bog'liq va dinamik, ma'lum bir pozitsiyani saqlab qolish yoki tashqi omillar ta'sirida unga tezda o'tish qobiliyati bilan bog'liq. Muvozanatni saqlash qobiliyati ko'p jihatdan vestibulyar apparatlarning funktsiyalariga bog'liq. Shuning uchun burilish, egilish, 90, 180, 360 gradus burilishlar bilan sakrash, turli boshlang'ich pozitsiyalardan salto qilish kabi mashqlarni kiritish kerak. Ushbu sifatni rivojlantirishda quyidagi o'yin kombinatsiyalari: xizmat ko'rsatish – to'rga yaqinlashish – sherik tomonidan diagonal ravishda yo'naltirilgan shamni o'tkazib yuborish va uni qaytarish zarbasi bilan qaytargandan so'ng, yana to'rga ampula bo'yicha joylashish bilan ifodalanadi. Bunday o'yin kombinatsiyasini bajarish sportchidan tezlikni, tezlik-kuch sifatlarini va chidamlilik qobiliyatini rivojlantirishni talab qiladi

Aniqlik yaxshilanadigan harakatlar tezkor-kuch xususiyatiga ega. Ularni bajarishda bir vaqtning o'zida ikkala komponentga ham e'tibor berish kerak. Avval zarbalar aniqligini mashq qilish orqali mashg'ulotlar davomida harakatlar samaradorligiga erishishga olib keladi. Tadqiqotlar natijasida, harakatning kuchi yoki tezligiga e'tibor qaratila boshlaganda, harakatlardagi aniqlik pasayishi aniqlandi. Harakatlarning fazoviy aniqligi muhim ahamiyatga ega. Harakatlarni aniq bajarish qobiliyati tennischining iste'dodi va umumiy harakatlarni rivojlantirishga qaratilgan tayyorgarlik turlarini mustahkamlashga bog'liq. Bu harakat yo'nalishi va tezligini aniq farqlash qobiliyatida namoyon bo'lish bilan ifodalanadi. Tennis sport turida fazoviy va vaqt tavsifi asosida berilgan harakatlarni takomillashtirish orqali sport musobaqalarida zarbalarni to'g'ri va aniq uzatishga erishiladi.

Har qanday yo'nalishdagi vazifalarni bajarish – jismoniy, texnik, taktik kabi tayyorgarlik turlarini rivojlantirishga qaratish tennischilarni integral tayyorlashda muhimligini ta'kidlagan. Aniqlikni oshirish uchun esa – texnik kamchiliklarni bartaraf etish (va qaysi biri aniq), psixologik barqarorlikni, funktsional barqarorlikni yoki ko'p qirrali vosita tayyorgarligining umumiy darajasini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Zarbalarning aniqligini oshirish uchun bir va ikkita sherikga qarshi bajariladigan mashqlar majmuasi ishlab chiqilgan. Ushbu komplekslarni bajarish, boshqa har qanday aniqlik vazifalari kabi,

murabbiydan diqqatni jamlashni talab qiladi. Yuqoridagilarni inobatga olgan xolda tennis mashg'ulotlarida aniq zarba berish texnik elementlarini rivojlanishiga erishiladi

Yosh tennischilarni tayyorlashda asosan mashg'ulotlarni integral rejalashtirish muhimdir. Shuni ta'kidlash kerakki, muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'zgaruvchan vaziyatga tezkor javob berish bilan bog'liq yangilik elementlarini o'z ichiga olgan mashqlar, shuningdek muvofiqlashtirish murakkabligi mashg'ulotdan mashg'ulotga mashqlar me'yori oshirib borish tavsiya etiladi. Muvofiqlashtirish qobiliyatlari ko'p jihatdan tez va zukkolik qobiliyatlariga bog'liq. Bu qobiliyatni rivojlantirish jarayonida sport va harakatli o'yinlar alohida o'rin tutadi. Sport o'yinlari orasida futbol va basketbolni ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi, mashg'ulot davomida esa sport turlarini maydon o'lchamlarini o'yin tariqasiga o'takizshga qaratilgan. Sport o'yinlari tezlik, kuch va chidamlilikni rivojlantirish bilan bir qatorda, chaqqonlikni rivojlantirishning samarali vositalarni saralab rejalashtirishga qaratilgan. Harakatli o'yinlar orasida "aylanachilar", "razvedka", "baliq ovlash", "yuguruvchilar" va boshqalar kabi o'yinlar muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish talablariga eng yaxshi javob beradi. Chaqqonlikni rivojlantirish uchun "to'p uchun kurash" kabi o'yini, unda qoidalar to'pni tortib olish, u bilan yugurish, yuguruvchining oyoqlarini ushlab turish va hokazolarga imkon berishdir.

Muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan o'yin shaklida maxsus mashqlar kompleksini qo'llash muhim hisoblanadi. "Tennis voleyboli" o'yini to'rtta o'yinchini o'z ichiga oladi, kort o'lchami o'zgartirib amalga oshiriladi. O'yin qoidalariga ko'ra, to'p faqat sherikning uzatmasidan keyin to'rdan tepilishi mumkin va to'p yerga tegmasligi kerak. "Futbol" o'yini, maydonning o'lchami va ishtirokchilarning tarkibi yuqoridagi o'yinga o'xshaydi. Qoidalarga ko'ra, jamoa to'pni raqib tomoniga o'tkazish uchun uchta teginish huquqiga ega, shu bilan birga ular sherigiga o'tishlari mumkin, agar to'p yerga tushmasa va raqiblar to'pni urgandan so'ng, to'pni to'pdan qaytarishi mumkin. Ushbu o'yinlarni intensiv badanni qizdirish sifatida yoki mashg'ulot oxirida o'ynash tavsiya etiladi. Muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirishda quyidagi ketma-ketlikka rioya qilishni tavsiya qilinadi: koordinatsion-kompleks mashqlar, so'ngra ularni bajarish tezligi va aniqligiga e'tibor qaratiladigan mashqlar, so'ngra berilgan vazifa bilan birgalikda diqqatni oqilona taqsimlash va o'z vaqtida almashtirish va nihoyat, vestibulyar chidamlilik bo'yicha vazifalar amalga oshirib borish orqali tennischilarda o'yin texnikasi va koordinatsion qobiliyatini takomillashtirishdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Саидова Ш.Д. Обучение элементам спортивных игр (теннис) учебное пособие / Ш.Дж.Саидова; "O'zkitobsavdonashriyoti" NMIU, 2022. – 206 с.
2. Ш.Ф.Туляганов, Ш.Д.Саидова. Учебное пособие. Обучение элементам спортивных игр (Бадминтон). Ташкент-2020, 120-бет
3. Saidova Sh.D., Ниязова О.Ю., Saidov R.T. Бадминтон одна из форм укрепления здоровья детей дошкольного возраста // Муфаллим хуь узликсиз билимлендириуь № 6/1-2022

4. Saidova Sh.D., Saidov R.T. Роль бадминтона в физическом воспитании детей дошкольного возраста // Республика спорт тиббиёти илмий-амалий маркази № 1-2023

5. Saidova Sh.D., Saidov S.T. Роль тенниса в физическом воспитании детей дошкольного возраста // Innovations in science and technologies № 1- February, 2024.ISSN:3030-3451

6. Saidova Sh.D. Yosh tennischilarni texnik-taktik harakatarining o'ziga hos hususiyatlarini o'rgatish uslubi // Research focus. International Journal Pedagogical sciences. | VOLUME 3 | ISSUE 3 | ISSN: 2181-3833 ResearchBip (7.8) | Google Scholar | SJIF (6.577) | UIF (8.3) 2024.– P. 1–4. [Buyruq № 01-10/1103].

7. Саидова Ш.Д. Ёш теннисчиларни зарба бериш техникасига ўргатиш услубияти // “Фан спортга” илмий – назарий журнали. Ч.2024.№2. - Б. 80-84. [13.00.00 №16].

8. Saidova Sh.D. Tennis o'yinini va tennischilarning asosiy psixologik fazilatlarini rivojlantirish xususiyatlari // “Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў” Илимий-методикалық журнал. Nukus, 2024№ 1/2.– Б. 460-464. [13.00.00 №20].

9. Saidova Sh.D. Yosh tennischilarni tezlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi // “Gimnastika sport turlarini rivojlantirishning muammo va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – Chirchiq, 2024. – B.444–447.

10. Saidova Sh.D. Yosh tennischilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda tennis vositalarining o'rni va ahamiyati // “Gimnastika sport turlarini rivojlantirishning muammo va yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – Chirchiq, 2024. – B.447–450.

11. Saidova Sh.D. Musobaqalarga tayyorgarlikning jihatlari (jismoniy va psixologik) // “Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishning ilmiy uslubi asoslari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. – Chirchiq, 2024. -B.141–143.

12. Saidova Sh.D. Amputant tennischilarda muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishning vosita va usullari // “Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. – Chirchiq, 2024. -B.141–143.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saidova Shaxnoza Djuravayevna**, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2-bosqich talabasi, [**Саидова Шахноза Джуравайевна**, студент 2-го курса направления изобразительное искусство и инженерная графика], [**Saidova Shakhnoza Djuravayevna.**, 2nd year student of Fine arts and Engineering graphics]; manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city]